

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

“АЁЛЛАР БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШДА: ФАН ВА СИФАТЛИ ТА’ЛИМ”

Моҳинур Розубаева

Низомий номидаги ТДПУ “Педагогика ва психология” факултети,

Ёшлар иттифоқи етакчиси,

3-курс талабаси

rozubayevamohinur@gmail.com

Калит сўзлар: жинс,
таълим, аёл, сифат, фан,
педагогика, ижтимоий,
роллар, вакиллар

Аннотация: Ушбу мақола таълим мавзусига ва бу соҳада аёлларнинг ролига бағишланган. Шунингдек, таълим соҳасида ҳам хорижда, ҳам Ўзбекистонда тарихда ўз из қолдирган вакиллар мисоллари кўриб чиқилган.

“WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION”

Keywords: gender, education,
woman, training, science,
pedagogy, social, roles, gender,
representatives

Annotatsion: This article analyzed the procedure and criteria of law students' writing skills assessment practice. According to the requirements of European CEFR system, graduates of B2 are expected to be able to write special letters (business letters, e-mails), to write well-structured essays and lectures related to the field, to be able to write academic and research articles with sufficient grammar, content and appropriate style. The features of student knowledge assessment in the modular system were scientifically researched and the necessary outcomes were obtained. The adequacy and rationality of the modular system in the evaluation of students' writing skills was determined with the help of scientific assumptions, and proposals were developed.

ЖЕНЩИНЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ: НАУКА И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”

Ключевые слова: гендер, образование, женщина, обучение, наука, педагогика, социальные , роли, пол, представительницы

Аннотация: Данная статья посвящена тематике образования и роли женщин в данной сфере. Также, в ней рассмотрены примеры представительниц оставивших свой след в истории в сфере образования, как за рубежом , так и в Узбекистане.

Как говорит Хилари Клинтон «Женщины - самый большой нереализованный резервуар талантов в мире». И в правду, женщины это- те, кто смогут изменить все, лишь стоит им этого захотеть. Но так было не всегда...Буквально 40-50 лет тому назад женщин дискриминировали по гендерному различию, считая, что место женщины на «кухне». И все же, сейчас , благодаря интеграции и урбанизации , общество эволюционирует. Уже особо нет тех шаблонных мнений о том, что только мужчина может заниматься общественно-развивающей деятельностью, теперь властвует эра «равноправия». Сейчас женщины могут получать образование, работать и даже руководить. Сфера образования ежедневно обновляется, вводятся инновации, происходят кардинальные изменения. Сейчас, образование все больше и больше стремится повысить уровень духовно-нравственного воспитания нового поколения.

Если говорить об образовании , как об отрасли развития человека в обществе, мы в первую очередь должны обратить свое внимание на «фундамент», а именно, на дошкольное образование. Благодаря инициативности нашего многоуважаемого президента , в нашей Республике прошел ряд нововведений. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал постановление об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования до 2030 года и утвердил дорожную карту по ее реализации в 2019 году. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства дошкольного образования (МДО)[1, С. 1-4]. Концепция определила цели, задачи, приоритеты и этапы развития дошкольного образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Документ

предусматривает решение проблем нехватки квалифицированных педагогических кадров, перегруженности государственных ДОУ, ненадлежащего материально-технического состояния и низкого процента обеспеченности учебно-методическими материалами государственных ДОУ. «Поставлена задача повысить к 2030 году охват детей дошкольным образованием с текущих 38,1% до 80,8%. Также МДО продолжит наращивать мощности образовательных учреждений: к 2021 году количество мест вырастет на 56,8% (к 2030 г. - на 132,3%) за счет открытия новых ДОУ, а также развития государственно-частного партнерства и альтернативных форм дошкольного образования, актуальных для отдаленных районов Республики» – сказала начальник главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Елена Тен.[2, С. 4-5] Среднее, но при этом очень важное звено образования- школа. За последние годы в нашей стране произошли еще ряды различных изменений. В 2023 году в Узбекистане стартует кардинальная реформа школьного образования. Кроме того, во всех школах будет введено бесплатное питание для учеников начальных классов, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе обращения к Олий Мажлису. "Одна из наших основных задач в 2023 году – повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни. Считаю, что настало время закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства", – сказал президент. По словам Мирзиёева, сегодня передовые методики внедрены только в президентских, специализированных и частных школах, а в остальных применяются устаревшие методы обучения. Несмотря на выделение средств на оснащение школ компьютерами, эта работа в Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях идет медленно.. Система обучения новым методикам начнется с Национального центра образования

и Ташкентского государственного педагогического университета. Университет будет передан Министерству народного образования и станет базовым учреждением по подготовке и переподготовке школьных учителей. В целях создания наиболее благоприятных условий для женщин к [постановлению](#) Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2022 года № ПП-323, желающих учиться в образовательных учреждениях, а также поддержки системного повышения их научного потенциала и квалификации: в соответствии с [Указом](#) Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года № УП-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022/2023 учебного года внедрена система выделения средств Государственного бюджета коммерческим банкам в целях финансирования на льготных условиях образовательных кредитов для обучения женщин во всех частных, зарубежных, государственных высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях в республике по дневной, заочной и вечерней формам образования на платно-контрактной основе. [3, С.1-2] Все данные сведения внедрены законом для улучшения сферы образования и предоставления удобств женщинам и девушкам, которые стремятся получить образование .

Если посмотреть с другой точки зрения, применив знания по психологии и социологии, можно с уверенностью сказать, что для повышения эффективности учебного процесса можно внедрить мотивационные приемы , а так же развить конкуренцию. Конечно , для наших девушек и женщин , которые являются поколением Зульфии, очень важна самореализация, которая происходит в многоэтапном режиме. Стоит отметить , что реализация путем повышения профессиональной квалификации набирает все большие обороты. В пример можно привести социальную программу Агентства по делам Молодежи Республики Узбекистан под название «Шаг вслед за PhD», которая привлекла внимание более 750

женщин и девушек. Потенциальные участницы подавали заявки и из 750, лишь 55 студенток были приняты на бюджетной основе в этот проект. Недавно, прошел прощальный сбор участниц ,по итогам которого выяснилось ,что 5 участниц уже полностью закончили свою диссертацию, что , непосредственно, указывает на факт быстрой ответной реакции. Этот проект помог участницам раскрыть их внутренний потенциал , что очень важно. Учредителем данного проекта выступила талантливая женщина, обладательница многочисленных наград- Каттаханова Дилнозахон Собировна-Заместитель директора Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан.За последние месяцы Агентство по делам Молодежи приуспело во многих проектах, которыми как раз руководили женщины .Примером таких талантливых женщин является - Мехриноз Аббасова— узбекская поэтесса. Международный журналист и литературный критик. Первый председатель Совета молодых художников республики (2017-2022). Член Союза писателей Узбекистана (2018). Обладатель Почетной медали (2017 г.). Лауреат государственной премии имени Зульфии (2012). Книги поэта «Я молод» (2011 г.) и «Юлдузранг кошех» (2014 г.) изданы по рекомендации Союза писателей Узбекистана. В настоящее время работает советником по вопросам государственного языка директора Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан.В 2017 году Мехриноз Аббасова попала в поле зрения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и была назначена председателем вновь созданного Совета молодых художников республики, еще будучи студенткой, по приглашению президента. Множество форумов, фестивалей, конкурсов, конференций и социальных проектов проводились при нем советом по поддержке художников. В настоящее время участвует в нескольких крупных проектах, в частности, в организации и проведении марафона WikiStipendia В данное время Агентство по делам молодежи стремительно публикует на всех платформах различные видео-уроки по

иностранным языкам, которые необходимы для самостоятельного бесплатного самообразования онлайн.

Данный проект называется “Ibrat farzandlari” Но не только Агентство по делам молодежи занимается развитием образовательной и духовно-нравственной сфер, но и Государственный комитет семьи и женщин Республики Узбекистан

В развитии страны важную роль играют наши ученые-женщины. Помимо своих забот по дому, по воспитанию детей, они проявляют твердую решимость и ответственность в своей научной деятельности. Чувство гордости порождает тот факт, что среди них имеются академики, профессора, доктора и кандидаты наук, лауреаты государственных премий. Обретение нашей страной независимости открыло широкие возможности по сотрудничеству с ведущими научными центрами мира, крупными учеными и различными специальностями. Это значительно обогатило знания и опыт наших ученых, в том числе женщин, большая часть из которых (70,7%) имеют возможность поддерживать постоянные взаимосвязи со своими коллегами в ведущих странах мира.

На сегодня наши женщины-ученые сотрудничают с учеными таких стран как Россия (25,3%), США (17,3%), Англия (16,0%), Германия (14,6%), Франция (6,6%), Япония (6,6%), Бельгия (6,6%), Испания (5,3%), Израиль (4,0%), Турция (4,0%), Греция (4,0%), Швейцария (4,0%) и др., а также соседних государств, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана [1]. Проведенная в рамках проекта «Гражданский форум» конференция на тему: «Роль женщин-ученых в социально-экономической жизни Республики Узбекистан» была совместно организована Комитетом женщин Республики Узбекистан, Центром «Ижтимоий фикр» («Общественное мнение») по изучению общественного мнения, объединение женщин «Олима», Фондом им. Фридриха Эберта (Германия). Широкое

участие ученых-женщин различных центров, научно-исследовательских и учебных учреждений позволило провести оперативный опрос.

В опросе приняли участие 175 женщин-ученых, в числе которых 119 кандидатов наук, 51 доктор наук, 5 академиков, 36 доцентов, 14 профессоров. Возраст респондентов: 21-30 лет составляет 1,3%, 31-40 лет – 17,3%, 41-50 лет – 33,4%, 51-60 лет – 36,0%, 60 лет и старше составляют 12,0%.

В результате проведенного опроса было установлено следующее распределение отраслей науки:

- естественные науки (математика, кибернетика, программирование, биология, биотехнология, физика, химия) -35%;

-технические науки – 10%, общественные гуманитарные науки (экономика, юриспруденция, педагогика, психология) – 35,0%;

- (история, политология, философия, филология) – 15,5%.

Как можно видеть, наибольший процент женщин-ученых приходится на естественные и общественные науки.

Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы, стоящие перед нашей страной, заставляют Вас задуматься в первую очередь?»

Ответы распределились следующим образом:

- развитие и совершенствование экономических реформ – 29,3%;

- проблема воспитания и обучения подрастающего поколения – 25,3%;

- условия работы ученых – 11,9%;

- проблема трудового обеспечения – 10,6%;

- ускоренная реализация новых технологий – 9,3%;

- здоровье население, проблемы экологии – 9,3%;

В целом по республике доля женского труда составляет – 5,3%.

Как можно видеть, поднимаемые в данном случае проблемы весьма разнообразны, поскольку они связаны с различными сферами науки, в которых происходит деятельность женщин. Однако несмотря на это,

большинство опрошенных особо выделили проблемы развития и совершенствования экономических реформ воспитания и образования подрастающего поколения, обеспечение необходимых условий для трудовой деятельности ученых, более широкое использование новых эффективных технологий.

Ученые отметили следующие основные достижения, которых добился Узбекистан за годы независимости:

- обретение национальной независимости, создание светского демократического государства;
- вхождение в мировое сообщество, возможность сотрудничества с международными организациями;
- реализация социально-экономических реформ в стране, улучшение социального обеспечения населения;
- укрепление системы безопасности, обеспечение стабильности и мира;
- реформирование системы образования;
- повышение статуса женщин Узбекистана;
- разработка демократического законодательства.

По мнению женщин-ученых наиболее крупные достижения связаны со следующими отраслями жизни нашего государства:

- политическая жизнь страны, права человека, в том числе женщин – 41,3%;
- социально-экономическая сфера – 32,0%;
- общественно-культурная жизнь, образование – 20,0%;
- сотрудничество с другими странами, международные отношения – 17,4%.

Современная научная деятельность требует от специалистов постоянного ознакомления и использования новейших достижений в своей области. В настоящее время значительно расширились масштабы этих

источников, в частности реализация в науке таких достижений, как компьютеры, Интернет, электронная почта и др.

Большинство ученых Узбекистана (93,2%) использует эти источники. Президент нашей страны в своих выступлениях придает особое значение вопросам эффективного использования Интернета, особенно в сфере образования и воспитания.

В результате опроса выяснилось, что респонденты привлекают информацию для своей научной деятельности из таких источников, как:

- Интернет, электронная почта (48,0%);
- специальная литература, информационные материалы (45,3%);
- научные труды (40,0%);
- семинары, конференции и т.д. (12,0%);
- средства массовой информации (8,0%);
- переписка с зарубежными учеными (4,0%).

Вместе с тем опрошенные на предложение отметить то, чем отличается женщина-ученый от мужчин, указали следующие:

- решительность, целенаправленность (33,3%);
- деловитость, собранность, внимательность (18,3%);
- деловая активность, высокий творческий потенциал (16,3%);
- ответственное отношение к жизни (12,0%);
- интуиция (8,0%) и др.

Все это свидетельствует о том, что наше государство создало необходимые условия не только для учащихся, но и для ученых, в том числе ученых-женщин. В настоящее время представляет большой интерес мнение женщин-ученых о том, как решаются различные проблемы, стоящие перед Узбекистаном. В частности они считают, что для решения этих проблем первостепенное значение имеют: развитие экономики, воспитание и образование подрастающего поколения; подготовка

высококвалифицированных кадров, мир и спокойствие, сокращение безработицы, повышение уровня жизни населения, социальная защита, развитие науки, углубление правовых реформ. Полученные сведения позволяют заключить, что женщины-ученые как подлинные граждане своей страны в первую очередь задумываются о благосостоянии государства и народа, всестороннем развитии всей жизни нашей страны. [4, С. 8]

Фойдаланилган адабиётлар / References / Используемая литература

- [1]. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.05.2019 г. № ПП-4312 , URL: <https://lex.uz/ru/docs/4327240>
- [2]. Постановление «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования РУз до 2030 года». URL :<https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/26/schools/>
- [3]. 3.Изучение мнения общества Республики Узбекистана от центра «ижтимоий фикр» на основании социологических исследований в 2009 г. URL: <https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/sotsiologicheskiy-opros-ob-itogakh-2009-goda-v-uzbekistane/>
- [4]. Исмадова м. Ўз ўрнимиз, ўз сўзимиз бор! //”Ўзбекистон овози”.6 марта 2011 года. URL :http://intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-2012-1/